

УДК 635-156
EDN DGFCJH
DOI10.5281/zenodo.10925189

Джабборов Н. И., Шаблыкин И. Н.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Реферат. Актуальность темы исследований обусловлена проблемой повышения эффективности процесса предреализационной подготовки корнеклубнеплодов. Цель исследований – разработка математической модели для определения продолжительности процесса предреализационной подготовки корнеклубнеплодов. Исследования проводили в 2022–2023 гг. в институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиале ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ». Объект исследований – процесс предреализационной подготовки корнеклубнеплодов. Использовали методы математического моделирования процессов и энергетической оценки технических средств. Разработана математическая модель для определения продолжительности предреализационной подготовки. Установлены эмпирические зависимости, описывающие интенсивность испарения влаги, разрушения и выноса твёрдых частиц примеси, позволяющие определить оптимальное время предреализационной подготовки. Выявлено, что время предреализационной подготовки корнеклубнеплодов преимущественно зависит от температуры и скорости воздушного потока. Доказано, что превышение установленного времени предреализационной подготовки приводит к контактной усталости, вследствие чего поверхность корнеклубнеплодов получает механическое и тепловое повреждения. Установлено, что комбинация способов воздействия (механического, теплового и аэродинамического) приводит к функциональным изменениям процесса. В итоге эффективность процесса комбинированного способа превосходит сумму индивидуальных эффектов известных способов. При изменении температуры воздушного потока (20–90 °С) и скорости воздушного потока (1,0–11,1) м/с, интенсивность испарения влаги из примеси варьирует от 7,179 до 419,027 г/(м²×мин). При изменении скорости воздушного потока (5,50–9,13 м/с) интенсивность разрушения и выноса твёрдых частиц примеси возрастает от 1,718 до 26,186 г/(м²×мин). При изменении частоты вращения барабана (1–30 мин⁻¹) интенсивность разрушения и выноса твёрдых частиц примеси возрастает от 6,152 до 28,136 г/(м²×мин). Обоснована оптимальная продолжительность процесса на разных режимах работы установки. Например, при частоте вращения барабана 22 мин⁻¹ необходимо настроить температуру воздушного потока 55 °С, скорость воздушного потока 8,87 м/с, тогда время предреализационной подготовки будет равно 3,02 мин.

Ключевые слова: корнеклубнеплоды, предреализационная подготовка, продолжительность подготовки, время испарения влаги, время на очистку от примеси.

Для цитирования: Джабборов Н. И., Шаблыкин И. Н. Определение продолжительности предреализационной подготовки корнеклубнеплодов комбинированным способом // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1 (37). С. 39–50. EDN: DGFCJH. DOI: 10.5281/zenodo.10925189.

For citation: Dzhaborov N. I., Shablykin I. N. Determination of the duration of pre-sale preparation of root and tuber crops using the combined method //Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 39–50. EDN: DGFCJH. DOI: 10.5281/zenodo.10925189.

Введение

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) является одним из наиболее распространенных и популярных овощей во всем мире. Перед последующей обработкой и использованием картофеля в пищевой промышленности, важным этапом является предреализационная подготовка, которая включает его очистку от примесей и нагрев с последующим испарением влаги. Оптимальное время предреализационной подготовки играет важную роль в обеспечении качества и сохранности картофеля в процессе последующей переработки.

В настоящее время существует несколько методов предреализационной подготовки картофеля [1–3], включая сухой способ очистки [4–7] и мойку корнеклубнеплодов [8]. Однако, при рассмотрении исследований [9, 10], связанных с этими методами, обычно уделяется внимание технологическим параметрам установок и режимам их работы, в то время как время очистки определяется только визуально, без учета количественных показателей. Это означает, что существует недостаток информации о фактическом времени, затрачиваемом на очистку картофеля при использовании данных методов.

Разработаны [11] научные основы создания автоматизированных машин для возделывания, уборки и послеуборочной обработки овощных культур и картофеля с цифровыми системами управления, инновационные технологии послеуборочной доработки клубней картофеля [12]. Исследованы возможности адаптации технико-технологических решений в картофелеводстве к условиям сельхозпроизводителя [13], дана оценка энергетической эффективности картофелеводства [14].

Проведена оценка эффективности аэродинамического способа для предреализационной обработки картофеля [15].

Проведены исследования по оценке энергоэффективности предреализационной подготовки клубней картофеля комбинированным способом [16], приведена классификация рабочих органов, способы повышения энергетической эффективности, разработаны математические модели энергоёмкости технологического процесса и производительности технического средства. Комбинированный способ представляет собой совокупность трёх воздействий (аэродинамическое, термическое и механическое) на обрабатываемый материал.

Поэтому наша исследовательская работа нацелена на заполнение этого пробела знаний и представляет актуальность исследований в области определения времени предреализационной подготовки картофеля. Мы стремимся установить количественные параметры времени очистки при сухом способе очистки и мойке корнеклубнеплодов. Это позволит оптимизировать процесс предреализационной подготовки и повысить его эффективность, а также улучшить качество конечного продукта.

Таким образом, наши исследования являются актуальными и важными для практической применимости методов предреализационной подготовки картофеля. Определение точного времени очистки способствует повышению эффективности процесса и обеспечению высокого качества конечного продукта, что имеет большое значение для производителей картофельной продукции и пищевой промышленности в целом.

Цель исследований – разработка математических моделей для определения продолжительности процесса предреализационной подготовки корнеклубнеплодов.

Задача исследований – определение оптимального времени нагрева, испарения влаги и очистки от примесей с целью достижения максимальной эффективности и улучшения качества конечного продукта. Результаты данного исследования могут быть полезны для производителей картофельной продукции, позволяя им оптимизировать процесс предреализационной подготовки и улучшить конкурентоспособность своей продукции на рынке.

Материалы и методы исследований

Представлены результаты исследований, осуществленных с целью разработки математической модели и выявления закономерностей в определении продолжительности предреализационной подготовки корнеплодов с применением комбинированного способа. Для проведения экспериментов был создан экспериментальный образец установки в Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ». Объектом исследований является процесс предреализационной подготовки корнеплодов с использованием предложенной установки, предметом – моделирование и выявление закономерностей в изменении продолжительности предреализационной подготовки корнеплодов с применением комбинированного способа. В ходе экспериментальных исследований в лабораторных условиях была изучена работа установки для предреализационной подготовки корнеплодов.

Улучшенный вариант установки для предреализационной подготовки корнеплодов представлен на рисунке 1. Это усовершенствование конструкции позволило изменять режимы работы установки в более широком диапазоне. В процессе исследований проводили расчеты производительности установки при различных настройках.

Рисунок 1 – Установка для предреализационной подготовки корнеклубнеплодов комбинированным способом

Примечание. 1 – нагнетающий вентилятор, 2 – теплоэлектронагреватель, 3 – воздухопровод, 4 – камера для предреализационной подготовки, 5 – водяной фильтр, 6 – вытяжной вентилятор.

В результате исследований получены экспериментальные данные, которые послужили основой для формулирования закономерностей изменения

продолжительности предреализационной подготовки в установке по очистке корнеплодов и оценки адекватности разработанной модели [17–19]. Ошибку выборочного среднего значения показателей и параметров процесса определяли по общеизвестной формуле, описанной в работе [17]. В целом, ошибка выборочного среднего значения исследуемых параметров составляла от $\mu = 0,021$ до $0,083$.

Экспериментальные данные были обработаны с использованием методики, описанной в работе [20]. Отражение результатов исследований и их анализ будут представлены в последующих разделах данной статьи.

Результаты и их обсуждение

В процессе проведения экспериментальных исследований и анализа литературных источников было установлено, что время предреализационной подготовки корнеклубнеплодов предложенным комбинированным способом зависит от многочисленных факторов.

В общем случае, с учётом наиболее весомых факторов, продолжительность предреализационной подготовки корнеклубнеплодов может быть выражена формулой:

$$T_{\text{пп}} = f(T_{\text{в}}, T_{\text{н}}, T_{\text{с}}, T_{\text{о}}, p_{\text{s}}, p_{\text{d}}, M_{\text{в}}, P_{\text{п}}, V_{\text{в}}, S_{\text{в}}), \quad (1)$$

где $T_{\text{в}}$ – общее время на нагрев и испарение влаги в примеси, мин;

$T_{\text{н}}$ – время на нагрев влаги в примеси, мин;

$T_{\text{с}}$ – время на испарения влаги, мин;

$T_{\text{о}}$ – время на очистку и вынос твёрдых частиц примеси, с;

p_{s} – плотность частиц грунта г/см^3 ;

p_{d} – плотность сухого грунта г/см^3 ;

$M_{\text{в}}$ – масса испаряемой влаги, г;

$P_{\text{п}}$ – пористость почвенной примеси, %;

$V_{\text{в}}$ – интенсивность испарения (перехода влаги в примеси в пар) при заданной температуре и скорости потока воздуха, $\text{г}/(\text{м}^2 \times \text{мин})$;

$S_{\text{в}}$ – площадь испарения, м^2 .

Следует отметить, что в процессе предреализационной подготовки наблюдается слияние режимов испарения влаги, содержащейся в примеси, разрушения и выноса твёрдых частиц примеси, зависящих от скорости воздушного потока и частоты вращения барабана. Слияние упомянутых режимов можно учитывать поправочным коэффициентом $\psi_{\text{сл}}$, который характеризует степень связи отдельных режимов между собой и определяется путём деления суммы времени совместного влияния двух режимов на сумму режимов в отдельности.

В итоге, с учётом выражения (1) время предреализационной подготовки можно определить по формуле:

$$T_{\text{пп}} = \psi_{\text{сл}} \times (T_{\text{в}} + T_{\text{о}}) = \psi_{\text{сл}} \times [(T_{\text{н}} + T_{\text{с}}) + T_{\text{о}}], \text{сек}, \quad (2)$$

А. Расчёт времени на испарения влаги $T_{\text{с}}$

Время на испарения влаги примеси $T_{\text{с}}$ можно определить по формуле:

$$T_{\text{с}} = \frac{M_{\text{в}} \times \varphi_{\text{п}}}{V_{\text{в}} \times S_{\text{в}}}, \text{сек}, \quad (3)$$

где $\varphi_{\text{п}}$ – коэффициент, который характеризует пористость почвенной примеси.

Коэффициент пористости почвы (почвенной примеси) $\varphi_{\text{п}}$ определяют по соотношению:

$$\varphi_{\text{п}} = \frac{p_{\text{s}} - p_{\text{d}}}{p_{\text{d}}} \quad (4)$$

Графическая зависимость интенсивности испарения влаги от температуры и скорости воздушного потока представлены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Зависимости интенсивности испарения влаги примеси от температуры воздушного потока при различных скоростях его движения

Примечание. 1 – скорость воздушного потока $V_{п^в} = 1$ м/с; 2 – скорость воздушного потока $V_{п^в} = 5,5$ м/с; 3 – скорость воздушного потока $V_{п^в} = 11,1$ м/с.

В пределах изменения температуры воздушного потока от 20 до 90 °C интенсивность испарения влаги из примеси $V_в$ варьирует в пределах:

при скорости воздушного потока $V_{п^в} = 1$ м/с: $V_в = 7,2 - 279,5$ г/(м²×мин);

при скорости воздушного потока $V_{п^в} = 5,5$ м/с: $V_в = 7,2 - 358,3$ г/(м²×мин);

при скорости воздушного потока $V_{п^в} = 11,1$ м/с: $V_в = 7,2 - 419$ г/(м²×мин).

Закономерности изменения интенсивности $V_в$ испарения влаги примеси от температуры описываются следующими эмпирическими зависимостями:

при отсутствии скорости воздушного потока $V_{п^в} = 1$ м/с:

$$V_в = 0,0521t_в^2 - 2,1209t_в + 27,1774; \quad (5)$$

при скорости воздушного потока $V_{п^в} = 5,5$ м/с:

$$V_в = 0,0668t_в^2 - 2,7208t_в + 34,875; \quad (6)$$

при скорости воздушного потока $V_{п^в} = 11,1$ м/с:

$$V_в = 0,0861t_в^2 - 3,6029t_в + 45,8369. \quad (7)$$

Эмпирические зависимости (5–7) справедливы в диапазоне изменения температуры воздушного потока от 20 до 90 °C.

Опытные данные свидетельствуют о том, что в пределах изменения скорости воздушного потока от 1 до 11,1 м/с интенсивность испарения влаги из примеси $V_в$ варьирует в пределах:

– при температуре воздушного потока $t = 20$ °C: $V_в = 9,2 - 14,5$ г/(м²×мин);

– $t = 55$ °C: $V_в = 68,1 - 108,1$ г/(м²×мин);

– $t = 90$ °C: $V_в = 258,2 - 419$ г/(м²×мин).

Закономерности изменения интенсивности $V_в$ испарения влаги примеси от скорости воздушного потока описываются следующими эмпирическими зависимостями:

при температуре воздушного потока $t_в = 20$ °C:

$$V_в = -0,0131(V_{п^в}^B)^2 + 0,6815V_{п^в}^B + 8,5146; \quad (8)$$

при температуре воздушного потока $t_в = 55$ °C:

$$V_B = -0,0585(V_{\Pi}^B)^2 + 4,6726V_{\Pi}^B + 63,4689; \quad (9)$$

при температуре воздушного потока $t_B = 90 \text{ }^\circ\text{C}$:

$$V_B = -0,0594(V_{\Pi}^B)^2 + 16,6422V_{\Pi}^B + 241,6173; \quad (10)$$

Эмпирические зависимости (8–10) справедливы в диапазоне скорости воздушного потока от 1,0 до 11,1 м/с.

При расчёте времени на испарение влаги (2) примеси интенсивность испарения V_B можно определить по эмпирическим зависимостям (5–7) от температуры t_B воздушного потока при фиксированных его значений.

Также при расчёте времени на испарение влаги (2) примеси интенсивность испарения V_B можно определить по эмпирическим зависимостям (8–10) от скорости V_{Π}^B воздушного потока при фиксированных значениях его температуры.

Коэффициент пористости ϕ_{Π} для дерново-среднеподзолистой, среднесуглинистой почвы на мореном суглинке варьирует в пределах от 0,5 до 1,0.

Рисунок 3 – Зависимости интенсивности испарения влаги примеси от скорости воздушного потока при различных значениях температуры воздушного потока

Примечание. 1 – температура $t = 20 \text{ }^\circ\text{C}$; 2 – температура $t = 55 \text{ }^\circ\text{C}$; 3 – температура $t = 90 \text{ }^\circ\text{C}$.

Б. Расчёт времени на очистку и вынос твёрдых частиц примеси T_o .

Время на очистку и вынос твёрдых частиц примеси может быть рассчитано по формуле:

$$T_o = \frac{M_{Tч}}{V_{TV} \times V_{Tн} \times S_{Tч}}, \text{ сек}, \quad (11)$$

где $M_{Tч}$ – масса твёрдых частиц примеси, г;

V_{TV} – интенсивность разрушения и выноса твёрдых частиц примеси в зависимости от скорости воздушного потока, г/(м²×мин);

$V_{Tн}$ – интенсивность разрушения и выноса твёрдых частиц примеси в зависимости от частоты вращения барабана, г/(м²×мин);

$S_{Tч}$ – площадь твёрдых частиц примеси, м².

Экспериментально установлено, что при изменении скорости воздушного потока V_{Π}^B от 5,5 до 9,1 м/с интенсивность V_{TV} разрушения и выноса твёрдых частиц примеси возрастает от 1,7 до 26,2 г/(м²×мин).

Рисунок 4 – Зависимость изменения интенсивности разрушения и выноса твёрдых частиц примеси с плоской поверхности от скорости воздушного потока

Закономерность изменения интенсивности разрушения и выноса твёрдых частиц примеси от скорости воздушного потока описывается следующей эмпирической зависимостью:

$$V_{TV} = 12,5397(V_{П}^B)^2 - 176,7155V_{П}^B + 594,3277. \quad (12)$$

Эмпирическая зависимость (12) справедлива в диапазоне скоростей воздушного потока от 5,5 до 9,1 м/с.

Рисунок 5 – Зависимость изменения интенсивности разрушения и выноса твёрдых частиц примеси с плоской поверхности от частоты вращения барабана

Опытные данные свидетельствуют о том, что при увеличении частоты вращения барабана от 15 до 30 мин⁻¹, интенсивность разрушения и выноса твёрдых частиц примеси возрастает от 6,1 до 28,1 г/(м²×мин).

Закономерность изменения интенсивности разрушения и выноса твёрдых частиц примеси от частоты вращения барабана описывается следующей эмпирической зависимостью:

$$V_{Tn} = 0,1071n^2 - 3,3539n + 32,3628. \quad (13)$$

Эмпирическая зависимость (13) справедлива в диапазоне изменения частоты вращения барабана от 15 до 30 мин⁻¹.

Зависимость времени предреализационной подготовки корнеклубнеплодов от режима работы установки при задаваемых значениях частоты вращения барабана, температуры и скорости воздушного потока показана на рисунке 6.

Рисунок 6 – Зависимости времени предреализационной подготовки корнеклубнеплодов от режима работы установки при задаваемых значениях частоты вращения барабана, температуры и скорости воздушного потока

В качестве примера на рисунке 6 продемонстрированы время выполнения предреализационной подготовки корнеклубнеплодов от заданных режимов работы экспериментальной установки. Например, для частоты вращения барабана $n = 22 \text{ мин}^{-1}$ необходимо настроить температуру воздушного потока $t_b = 55 \text{ °C}$, скорость воздушного потока $V = 8,9 \text{ м/с}$ и тогда время предреализационной подготовки будет равно $T_{пр} = 3 \text{ мин}$.

Экспериментально установлено, что время предреализационной подготовки корнеклубнеплодов больше всего зависит от температуры и скорости воздушного потока.

Выявлено, что превышение установленного времени предреализационной подготовки корнеклубнеплодов приводит к контактной усталости, вследствие чего поверхность корнеклубнеплодов получает механическое и тепловое повреждения.

Комбинация ранее известных способов воздействия (механического, теплового и аэродинамического) приводит к функциональным изменениям процесса предреализационной подготовки. В итоге, эффективность процесса комбинированного способа превосходит сумму индивидуальных эффектов механического, теплового или аэродинамического способов.

Выводы

Для определения времени предреализационной подготовки корнеклубнеплодов разработана математическая модель, включающая в себя поправочный коэффициент $\psi_{сл}$, учитывающий различные режимы влияния на процесс испарения, время нагрева и испарения влаги (T_b и T_c) из примеси, а также время на очистку и вынос твёрдых частиц (T_o).

Выявлены закономерности изменения интенсивности испарения влаги примеси от температуры воздушного потока и скорости его движения.

Установлено, что при изменении температуры воздушного потока в пределах $20\text{--}90 \text{ °C}$ и скорости воздушного потока $V_{пр}^B = 1,0\text{--}11,1 \text{ м/с}$, интенсивность испарения влаги из примеси колеблется в пределах $V_b = 7,2\text{--}419 \text{ г/(м}^2 \times \text{мин)}$.

При изменении скорости воздушного потока от 5,5 до 9,1 м/с, интенсивность разрушения и выноса твёрдых частиц примеси возрастает от 1,7 до 26,2 г/(м²×мин).

При увеличении частоты вращения барабана от 15 до 30 мин⁻¹, интенсивность разрушения и выноса твёрдых частиц примеси возрастает от 6,2 до 28,1 г/(м²×мин).

Опытные данные свидетельствуют, что время предреализационной подготовки корнеклубнеплодов больше всего зависит от температуры и скорости воздушного потока.

Установлено, что превышение установленного времени предреализационной подготовки корнеклубнеплодов приводит к контактной усталости, вследствие чего поверхность корнеклубнеплодов получает механическое и тепловое повреждения.

Экспериментально доказано, что эффективность процесса предреализационной подготовки корнеклубнеплодов комбинированным способом превосходит сумму индивидуальных эффектов механического, теплового и аэродинамического способов.

Литература

1. Сабиев У. К., Поливода С. В. Современные тенденции развития машин и оборудования для очистки корнеклубнеплодов // Сборник II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию ФГБОУ ВО Омский ГАУ в статусе университета «Научное и техническое обеспечение АПК, состояние и перспективы развития». Омск: Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2019. С. 91–95.
2. Карпов С. С., Мецкер Е. И., Хузин И. Р., Сабиев У. К. Проблемы и тенденции совершенствования современной техники для очистки картофеля // Сборник IV Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Роль научно-исследовательской работы обучающихся в развитии АПК». Омск: Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2023. С. 128–132.
3. Устроев А. А., Орешин Е. Е. Гибкая технологическая линия обработки картофеля для фермерских хозяйств // Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 6. С. 45–46.
4. Устроев А. А., Логинов Г. А. Технологическая линия сортировки картофеля для фермерских хозяйств // Техника и оборудование для села. 2019. № 3. С. 10–12. DOI: 10.33267/2072-9642-2019-3-10-12.
5. Сабиев У. К., Хузин И. Р. Анализ машин для очистки корнеклубнеплодов // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2020. Т. 38. № 2. С. 188–195.
6. Хузин И. Р., Сабиев У. К. Обзор и анализ оборудования для сухой очистки корнеклубнеплодов // Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» «Научное и техническое обеспечение АПК, состояние и перспективы развития». Омск: Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2018. С. 63–72.
7. Орешин Е. Е., Степанов А. Н., Захаров А. М. Повышение эффективности сухой очистки картофеля щёточными валами // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2013. № 31. С. 214–220.
8. Устроев А. А., Захаров А. М., Логинов Г. А. Технологическая линия мойки картофеля для фермерских хозяйств // Техника и оборудование для села. 2016. № 6. С. 34–36.
9. Карпов С. С., Мецкер Е. И., Хузин И. Р., Сабиев У. К. К вопросу эффективности механического метода очистки картофеля // Сборник IV Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Роль научно-исследовательской работы обучающихся в развитии АПК». Омск: Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2023. С. 123–128.
10. Хузин И. Р. Методологический подход к выбору оптимальных параметров и режимов работы очистителя корнеклубнеплодов // Сборник международной научно-исследовательской конференции, посвященной 70-летию создания факультета ТС в АПК (Мех ФАК) «Инновационные технологии в АПК, как фактор развития науки в современных условиях». Омск: Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2020. С. 310–315.
11. Дорохов А. С., Сибирев А. В., Аксенов А. Г. Основы разработки автоматизированных машин для возделывания, уборки и послеуборочной обработки овощных культур и картофеля с цифровыми системами управления // Инженерные технологии и системы. 2022. Т. 32. № 1. С. 145–173. DOI: 10.15507/2658-4123.032.202201.145-173.
12. Старовойтова О. А., Старовойтов В. И., Манохина А. А., Аллаярв Ж. Ж. Инновационные технологии послеуборочной доработки клубней картофеля // Сборник материалов XI

Международной научно-практической интернет конференции «Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК». Правдинский: Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса, 2019. С. 416–420.

13. Фомин И. М., Васильев А. Н., Захаров А. М. Адаптация технико-технологических решений в картофелеводстве к условиям сельхозпроизводителя // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2011. № 5. С. 24–25.

14. Фомин И. М., Захаров А. М. Энергетическая эффективность картофелеводства от технико-технологических решений // Техника и оборудование для села. 2012. № 1. С. 26–27.

15. Джаббаров Н. И., Захаров А. М., Зыков А. В. Оценка эффективности применения аэродинамического способа для предреализационной обработки картофеля // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. № 95. С. 136–143. DOI: 10.24411/0131-5226-2018-10040.

16. Шаблыкин И. Н. Теоретические исследования энергоэффективности предреализационной подготовки клубней картофеля комбинированным способом // АгроЭкоИнженерия. 2023. Т. 114. № 1. С. 64–76. DOI: 10.24412/2713-2641-2023-1114-64-75.

17. Джаббаров Н. И., Захаров А. М., Шаблыкин И. Н. Математическая модель и закономерности изменения производительности установки для предреализационной подготовки корнеплодов аэродинамическим способом // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2023. Т. 76. № 1. С. 69–79. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2023_1_69.

18. Джаббаров Н. И., Захаров А. М., Зыков А. В. Метод определения показателей оценки эффективности обработки картофеля аэродинамическим способом // Инженерные технологии и системы. 2019. Т. 29. № 1. С. 77–90. DOI: 10.15507/2658-4123.029.201901.077-090.

19. Валге А. М. Обработка данных в EXCEL на примерах. Методическое пособие. Санкт-Петербург: СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2010. С. 104.

References

1. Sabiev U. K., Polivoda S. V. Current trends in the development of machines and equipment for cleaning root and tuber crops // Collection of II International Scientific and Practical Conference dedicated to the 25th anniversary of FSEI HPE Omsk SAU in the status of the university “Scientific and technical support of agroindustrial complex, the state and prospects of development”. Omsk: Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, 2019. P. 91–95.

2. Karpov S. S., Metsker E. I., Khuzin I. R., Sabiev U. K. Ways to improve the process of harvesting and cleaning root crops // Collection of IV All-Russian (national) scientific-practical conference “The role of research work of students in the development of agroindustrial complex”. Omsk: Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, 2023. P. 128–132.

3. Ustroeв A. A., Oreshin E. E. Flexible process line of potato preparation for farms // Tractors and agricultural machinery. 2015. No. 6. P. 45–46.

4. Ustroeв A. A., Loginov G. A. A process line for potato sorting for farms // Machinery and Equipment for Rural Area. 2019. No. 3. P. 10–12. DOI: 10.33267/2072-9642-2019-3-10-12.

5. Sabiev U. K., Khuzin I. R. Analysis of root lifters // Vestnik of Omsk SAU. 2020. Vol. 38. No. 2. P. 188–195.

6. Khuzin I. R., Sabiev U. K. Review and analysis of equipment for dry cleaning of root and tuber crops // Collection of International Scientific and Practical Conference dedicated to the 100th anniversary of FSEI HPE Omsk SAU “Scientific and technical support of agroindustrial complex, the state and prospects of development”. Omsk: Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, 2018. P. 63–72.

7. Oreshin E. E., Stepanov A. N., Zakharov A. M. Increasing the efficiency of dry cleaning of potatoes by brush rollers // Izvestiya Saint-Petersburg State Agrarian University. 2013. No. 31. P. 214–220.

8. Ustroeв A. A., Zakharov A. M., Loginov G. A. Processing line for potato washing at farms // Machinery and Equipment for Rural Area. 2016. No. 6. P. 34–36.

9. Karpov S. S., Metsker E. I., Khuzin I. R., Sabiev U. K. To the question of the effectiveness of the mechanical method of cleaning potatoes // Collection of IV All-Russian (national) scientific-practical conference “The role of research work of students in the development of agroindustrial complex”. Omsk: Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, 2023. P. 123–128.

10. Khuzin I. R. Methodological approach to the selection of optimal parameters and operating modes of the root and tuber cleaner // Collection of international research conference dedicated to the 70th anniversary of the establishment of the Faculty of TC in AIC (Faculty of Mechanics) “Innovative technologies in AIC as a factor of science development in modern conditions”. Omsk: Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, 2020. P. 310–315.

11. Dorokhov A. S., Sibirev A. V., Aksenov A. G., Mosyakov M.A., Sazonov N.V. Basis of developing automated machines with digital control systems for cultivating, harvesting and postharvest processing of vegetable crops and potatoes // *Inzhenernyye tekhnologii i sistemy = Engineering Technologies and Systems*. 2022. Vol. 32. No. 1. P. 145-173. DOI: 10.15507/2658-4123.032.202201.145-173.
12. Starovoitova O. A., Starovoitov V. I., Manokhina A. A., Allayarov Zh. Zh. Innovative technologies of post harvest handling of potato tubers // *Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference “Scientific and Information Support of Innovative Development of the Agribusiness”*. Pravdinsky: Russian Research Institute of Information and Technical and Economic Studies on Engineering and Technical Provision of Agro-Industrial Complex (Rosinformagrotech), 2019. P. 416–420.
13. Fomin I. M., Vasiliev A. N., Zakharov A. M. Adaptation of technical and technological solutions in potato growing to the conditions of the agricultural producer // *Agricultural Machinery and Technologies*. 2011. No. 5. P. 24–25.
14. Fomin I. M., Zakharov A. M. Energy efficiency of potato growing depending on technical and technological solutions // *Machinery and Equipment for Rural Area*. 2012. No. 1. P. 26–27.
15. Dzhabborov N. I., Zakharov A. M., Zykov A. V. Evaluation of aerodynamic method of pre-sale treatment of potato // *Technologies, Machines and Equipment for Mechanised Crop and Livestock Production*. 2018. No. 95. P. 136–143. DOI: 10.24411/0131-5226-2018-10040.
16. Shablykin I. N. Theoretical study of energy efficiency of pre-sale potato tuber preparation by combined method // *AgroEcoEngineering*. 2023. Vol. 114. No. 1. P. 64-76. DOI: 10.24412/2713-2641-2023-1114-64-75.
17. Dzhabborov N. I., Zakharov A. M., Shablykin I. N. Mathematical model and common patterns of performance changes of the device for pre-release preparation of root crops through the aerodynamic method // *Vestnik of Voronezh State Agrarian University*. 2023. Vol. 76. No. 1. P. 69-79. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2023_1_69.
18. Dzhabborov N. I., Zakharov A. M., Zykov A. V. Method to determine the efficiency assessment indicators of potato treatment by the aerodynamic method // *Engineering Technologies and Systems*. 2019. Vol. 29. No. 1. P. 77-90. DOI: 10.15507/2658-4123.029.201901.077-090.
19. Valge A. M. Data processing in EXCEL on examples. Methodical manual. Saint Petersburg: North-West Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture of the Russian Academy of Agriculture, 2010. P. 104.

UDC 635-156

Dzhabborov N. I., Shablykin I. N.

DETERMINATION OF THE DURATION OF PRE-SALE PREPARATION OF ROOT AND TUBER CROPS USING THE COMBINED METHOD

Summary. Today, there is an urgent need to improve the efficiency of the process of pre-sale preparation of root and tuber crops. With this in view, the aim of the current research was to develop a mathematical model to determine the optimal duration of this process. The research was conducted in 2022–2023 at the Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of Federal Scientific Agroengineering Center VIM. The object of the research – the process of pre-sale preparation of root and tuber crops. Methods of mathematical modeling of processes and energy assessment of technical means were applied. A mathematical model for determining the duration of pre-sale preparation was developed. Empirical dependencies were established to describe the intensity of moisture evaporation, destruction and removal of solid impurities, as well as to determine the optimal time of pre-sale preparation. It was revealed that the time required for pre-sale preparation of root and tuber crops mainly depended on the temperature and speed of air flow. It was proved that exceeding the recommended pre-sale preparation time can cause contact fatigue, resulting in mechanical and thermal damage to the surface of root and tuber crops. Additionally, it was revealed that the combination of methods (mechanical, thermal and aerodynamic) led to functional changes in the process. Consequently, the combined method exceeded the sum of the individual effects of the known methods. The variation in air flow temperature (20–90 °C) and speed (1.0–11.1) m/s caused a change in the intensity of moisture evaporation from the

admixture, ranging from 7.179 to 419.027 g/(m²×min). Similarly, when the air flow speed increased from 5.50 to 9.13 m/s, the intensity of destruction and removal of solid impurity particles also increased from 1.718 to 26.186 g/(m²×min). When the frequency of drum rotation was changed from 1 to 30 rpm⁻¹, the intensity of destruction and removal of solid impurity particles increased from 6.152 to 28.136 g/(m²×min). The optimal duration of the process at different operating modes of the unit was substantiated. For instance, at the drum rotation frequency of 22 rpm⁻¹, it is necessary to adjust the air flow temperature to 55 °C and the air flow speed to 8.87 m/s; in this case, the time required for pre-sale preparation will be equal to 3.02 min.

Keywords: *root and tuber crops, pre-sale preparation, preparation time, moisture evaporation time, time for removal impurities.*

Джабборов Нозим Исмоилович, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела агроэкологии в растениеводстве, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 196634, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Филътровское шоссе 3; e-mail: nozimjon-59@mail.ru.

Шаблыкин Илья Николаевич, младший научный сотрудник отдела агроэкологии в растениеводстве, институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – Филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 196634, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Филътровское шоссе 3, e-mail: shablykin@list.ru.

Dzhabborov Nozim Ismoilovich, Dr. Sc. (Techn.), professor, leading researcher, Department of agroecology in crop production, Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of Federal Scientific Agroengineering Center VIM; 3, Filtrovskoye Shosse, Tyarlevo, Saint Petersburg, 196634, Russian Federation; nozimjon-59@mail.ru.

Shablykin Ilya Nikolaevich, junior researcher, Department of agroecology in crop production, Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of Federal Scientific Agroengineering Center VIM; 3, Filtrovskoye Shosse, Tyarlevo, Saint Petersburg, 196634, Russian Federation; shablykin@list.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания FGUN - 2022-0010 «Разработать экологически чистые технологии, комплексы машин и оборудование для управления сельскохозяйственными экосистемами при интенсивном и органическом производстве сельскохозяйственной продукции».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 05.12.2023.

Дата принятия к печати – 26.02.2024.